

CHEMICAL SCIENCES

УДК 541.13

ELECTROCHEMICAL WASTEWATER TREATMENT FROM ORGANIC POLLUTANTS

S. Gahramanova,**E. Mammadov**

Azerbaijan Technological University

Azerbaijan, 2011, Ganja St. Sh.I.Khatai 103

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7621216>

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Гахраманова С.М.**Маммадов Э.А.**

Азербайджанский Технологический Университет

Азербайджан, 2011, Гянджа ул. Ш.И.Хатаи 103

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7621216>

Abstract

The chemical aspects of environmental problems, as well as the environmental problems themselves, are very multifaceted. The urgency of the problems associated with the prevention of environmental pollution and the development of effective methods of wastewater treatment from organic and inorganic pollutants is quite obvious. In this regard, there is no doubt that there is an interest in searching for options for treating wastewater containing organic pollutants, the presence of which is typical for wastewater from many industries and largely determines their toxicity.

Аннотация

Химические аспекты проблем охраны окружающей среды, равно как и сами проблемы окружающей среды, весьма многоплановы. Актуальность проблем, связанных с предотвращением загрязнения окружающей среды и разработкой эффективных методов очистки сточных вод от органических и неорганических загрязнителей совершенно очевидна. В этом плане не вызывает сомнений интерес к поиску вариантов методов очистки сточных вод, содержащих органические загрязнители, присутствие которых характерно для сточных вод многих производств, и во многом предопределяет их токсичность.

Keywords: electrocatalysis, formaldehyde, dehydrogenation, galvanostatic, electrooxidation.

Ключевые слова: электрокатализ, формальдегид, дегидрирование, гальваностатический, электроокисление.

Одной из стадий электрокаталитического процесса является адсорбция реагируемого компонента на поверхности электрода. Продукты адсорбции определяют направление электрокаталитического процесса, поэтому исследование характера адсорбированных частиц и степени заполнения ими поверхности электрода представляет большой интерес для решения вопросов механизма электрокатализа.(5)

Исследовались зависимости адсорбционных сдвигов потенциала электрода при контакте с раствором глюкозы, фруктозы, сорбита и сахарозы различной концентрации. Исследуемые вещества вводились в систему при потенциалах двойнослойной области.

В таблице 1 приведены кривые адсорбционных сдвигов потенциала во времени при потенциале ввода (E_{r0}), равном 0,5 В, в условиях разомкнутой цепи. Как видно из таблицы 1 скорость сдвига потенциала для всех веществ в первый момент введения в ячейку велика и зависит от концентрации органического компонента, увеличиваясь с ростом последней. После резкого изменения, скорость сдвига потенциала замедляется до установления стационарного значения, находящегося для исследуемых веществ в интервале 0,18-0,35 В, что соответствует водородной области кривой зарядки.(5,4)

Таблица 1

**Изменение потенциала Pt / Pt в 1 н H₂ SO₄ в присутствии
различных сахаристых веществ различных концентраций $\tau=6$ мин**

Вещество	0,04	0,04	0,5
Глюкоза	0,17	0,17	0,16
Фруктоза	0,30	0,29	0,24
Сахароза	0,24	0,19	0,17

Величина dE/dt вычислялась из начального участка E- τ кривых. Емкость двойного электрического слоя C_g вычислялась из наклона двойнослойной области кривой заряжения в растворе фона. В таблице 2 приведены величины плотностей токов, вычисленных из E- τ кривых для разных концентраций сахаристых веществ и при разных E^0 . Вычисленные величины плотностей тока при одинаковых потенциалах ввода зависят от концентрации сахаристых веществ, увеличиваясь с ее ростом. Измерения проведенные при разных потенциалах ввода для одной и той же концентрации, показали незначительную зависимость величины тока от E^0

(табл.1). Такая незначительная зависимость скорости окисления органических веществ от потенциала ввода в условиях разомкнутой цепи свидетельствует в пользу химического механизма адсорбции исследуемых сахаристых веществ и, в частности, судя по направлению сдвига потенциала, в пользу дегидрирования при адсорбции.(2) Ток, характеризующий ионизацию образовавшихся при дегидрировании атомов водорода, измерялся нами с помощью J-E кривых, снятых при потенциале $E_r=0,5$ в условиях замкнутой цепи. Полученные J- τ кривые для всех сахаристых веществ имеют максимумы.

Таблица 2

**Зависимость плотностей токов, вычисленных из кривых,
от концентраций сахаристых веществ и E^0 для Pt/Pt электрода.**

Вещество	E_R^0 (В)	C_R (М)	$i \cdot 10^6$
Глюкоза	0,5	0,004	0,3
	0,5	0,01	1,0
	0,5	0,04	2,4
	0,5	0,5	12,0
Фруктоза	0,5	0,004	2,5
	0,5	0,5	4,5
	0,5	0,004	0,3
	0,4	0,01	0,7
Сахароза	0,5	0,01	1,2
	0,6	0,01	1,0
	0,5	0,04	3,1
	0,5	0,5	7,5
Сорбит	0,5	0,5	12,0

В таблице 2 приведены величины плотности токов - максимума J- τ кривых для исследуемых сахаристых веществ при разных концентрациях, полученные на разных электродах. Измеренные условия замкнутой цепи величины нестационарных токов ионизации атомов водорода несколько выше токов, вычисленных из измерений при разомкнутой цепи.

При большой концентрации сахаристых веществ (0,5 М) на E- τ кривых также наблюдается в первые секунды резкий спад потенциала, который достигает минимального значения, для глюкозы и сорбита находящегося в интервале 0,16-0,18 В, а для фруктозы и сахарозы – в интервале 0,24-0,28 В. Затем на E- τ кривых наблюдается рост потенциала в анодную сторону.(3)

Такой характер изменения потенциала для сахаристых веществ при высоких концентрациях можно объяснить переходом от процесса дегидрирования, вызывающего сдвиг потенциала в отрицательную сторону, к преимущественному протеканию процесса гидрирования (самогидрирования), смещающего потенциал в положительную сторону.

Имеются основания полагать, что в точках минимума скорость дегидрирования и самогидрирования выравниваются, после чего скорость самогидрирования начинает превалировать над скоростью дегидрирования, обуславливая тем самым подъем потенциала на E- τ кривой. Существенно также отметить, что процесс самогидрирования обусловлен взаимодействием адсорбированного водорода, возникающего при дегидрировании органического вещества, с органическим веществом, поступающим из объема раствора.хорошо согласуется с реакциями в слое водорода, свидетельствующими о реакционной способности водорода по отношению к исследуемым веществам.(4) Судя по литературным данным, во многих случаях адсорбционно-каталитическая активность платинированных графитов в растворах органических веществ заметно выше активности платинированной платины. Представляют в связи с этим интерес экспериментальные данные, характеризующие адсорбционно каталитическую активность платинированных графитов в растворах сахаристых веществ и сравнение ее с активностью платинированной платины.

Рис.1. Изменение потенциала Pt/C электрода во времени в 1 н H₂SO₄ для различных сахаристых веществ, CR = 0,5 M.

Рис.2. Изменение потенциала Pt/C во времени в 0,1 KOH для различных сахаристых веществ: 1 – глюкоза; 2 – сорбит; 3 – сахароза; 4 – фруктоза.

Для реализации возможности такого сравнения, все исследования с платинированным графитом проводились в условиях, аналогичных платинированной платине (рис. 1,2.).

Скорость дегидрирования зависит от природы сахаристого вещества и, как видно из таблицы 3, падает в ряду сорбит-глюкоза-сахароза-фруктоза как в кислых, так и в щелочных растворах. Хотя состав хемосорбированных частиц, возникающих в результате дегидрирования, пока трудно определить, тем не менее их присутствие на поверхности Pt/CАРВ улавливается с помощью интегральных кривых заряжения, фиксирующих четко выраженную площадку окисления. (4) Контакт сахаристых веществ с Pt/C сопровождается наряду с хемосорбцией, также и физической адсорбцией молекул без их деструктивных видоизменений.

Последнее подтверждается различием в кривых заряжения, снятых с Pt/C, когда органический

компонент находится лишь в хемо-сорбированном слое и когда он содержится одновременно и в объеме раствора.

Как показывает опыт, контакт рассматриваемых сахаристых веществ с Pt/C при потенциале ввода, отвечающем покрытию платины адсорбированным водородом ($E_r^0=0,01В$), сопровождается сдвигом потенциала в положительную сторону. Значения установившихся стационарных потенциалов (E_r') не входят за пределы водородной зоны кривой заряжения, свидетельствуя о том, что не весь адсорбированный водород реакционноспособен по отношению к рассматриваемым органическим компонентам. Вместе с тем, водородные участки анодных гальваностатических кривых заряжения, снятых от стационарного потенциала E_r' , во всех случаях оказываются много длиннее соответствующих участков фоновых кривых ($Q_{H^R}/Q_{H^0} > 1$)

Таблица 3

Зависимость плотностей тока максимума J-т кривых, снятых на Pt-Pt, от концентрации сахаристых веществ (при $E_r=0,5В$).

Вещество	CR(M)	$I_{max} \cdot 10^6$
Глюкоза	0,01	1,5
	0,01	1,6
	0,04	15,0
	0,05	33,3
Фруктоза	0,4	4,1
Сахароза	0,01	4,0
	0,01	13,0
Сорбит	0,4	41,0

В соответствии с полученными экспериментальными данными, контакт рассматриваемых сахаристых веществ с Pt/C электродом при потенциале, отвечающим покрытию платины монослоем кислорода ($E_r^0 = 1,5\text{В}$), сопровождается полным снятием окисной пленки и установлением стационарного потенциала E_r^1 при значениях, отвечающих водородной зоне кривой заряжения. (5) При этом, судя по данным, время снятия монослоя кислорода зависит от природы сахаристого вещества и возрастает в ряду сорбит-глюкоза-сахароза-фруктоза.

В целом, результаты, полученные для платинированной платины, сохраняют свою силу и в случае платинированного графита, с некоторыми лишь различиями, обусловленными, вероятно, влиянием подложки.

В работе исследовались электрокаталитические процессы на Pt/Pt и Pt/C в присутствии сахаристых веществ. Эти вещества представляют собой полифункциональные соединения, характеризующиеся наличием гидроксильных и карбонильных групп, поэтому следует ожидать, что их адсорбционное и электрохимическое поведение на платине будут иметь много общего с поведением спиртов и альдегидов. (1,6)

Под окислительно-восстановительной активностью подразумевается способность адсорбированного на платине водорода и кислорода взаимодействовать с сахаристыми веществами, а также способность адсорбированных сахаристых веществ подвергаться электрохимическому окислению и восстановлению. Такие сведения представляют не только самостоятельный интерес, но позволяет получить определенное представление и о составе адсорбированного на платине слоя сахаристых веществ.

С целью выяснения реакционной способности адсорбированного кислорода по отношению к рассматриваемым веществам были проведены исследования с помощью реакций в адсорбированном слое кислорода. В соответствии с приведенными данными весь адсорбированный на платинированной платине монослой кислорода реакционноспособен по отношению к глюкозе, фруктозе, сахарозе и сорбиту. Это подтверждается тем, что после взаимодействия адсорбированного слоя кислорода с сахаристым веществом потенциал платины резко смещается в водородную зону как результат дегидрирования молекул, адсорбированных на местах, ранее занятых кислородом. Скорость полного снятия адсорбированного слоя кислорода органическим компонентом зависит от природы последнего и возрастает в ряду: фруктоза-сахароза-глюкоза-сорбит. (5)

Реакционная способность адсорбированного водорода также исследовалась методом реакций в слое. В систему, содержащую платинированный электрод, покрытый монослоем водорода ($E_r = 0,03\text{В}$), вводилась глюкоза, фруктоза, сорбит и сахароза. В момент ввода органического вещества в систему, отмечается сдвиг потенциала в положительную сторону, что свидетельствует о взаимодей-

ствии адсорбированного водорода со всеми рассматриваемыми органическими веществами. Судя по конечному (E_r^1) значению потенциала (табл.19) с данными веществами реагирует не весь водород, а только лишь часть его, в силу чего стационарный потенциал остается в пределах водородной зоны кривых заряжения. Органического компонента и соответственно в его отсутствии. В присутствии сахаристых веществ водородный участок кривых заряжения оказывается много длиннее, чем в их отсутствии. Удлинение водородного участка говорит о том, что ионизирующийся водород пополняется за счет дегидрирования сахаристых веществ во время анодной поляризации. Отсюда вытекает, что для сахаристых веществ на Pt/Pt характерно дегидрирование не только в условиях разомкнутой цепи, но и при поляризации. Последнее усложняет количественную оценку непрореагировавшего водорода с помощью гальваностатических кривых заряжения, и предопределяет необходимость применения другого варианта кривых заряжения. (6)

Суть примененного варианта состояла в том, что при установившемся стационарном потенциале платине сообщается анодный импульс со скоростью развертки потенциала, превышающей скорость дегидрирования сахаристого вещества. Другими словами в рассматриваемых условиях представлялось возможным ионизировать лишь тот водород, который не реагирует с органическим компонентом в процессе протекания реакции в слое.

В соответствии с данными дифференциальных кривых заряжения, снятых от стационарного потенциала со скоростью развертки 25 мВ/с количество непрореагировавшего водорода для всех веществ оказывается меньше ожидаемого: для сорбита оно составило 85%, для глюкозы – 50%, для сахарозы – 40% и для фруктозы – 10% от ожидаемой величины. Это дает основание полагать, что часть прочно связанного водорода под влиянием сахаристых веществ уменьшает свою энергию связи и реагирует с веществом при установившихся стационарных значениях потенциала. При одинаковых концентрациях всех рассматриваемых сахаристых веществ наиболее сильное влияние на уменьшение энергии связи адсорбированного водорода оказывает фруктоза, а наименьшее – сорбит. (3,4)

В целом анализ полученных результатов свидетельствует о том, что адсорбированный на Pt/Pt водород и кислород реакционноспособны по отношению ко всем исследуемым сахаристым веществам, что в свою очередь свидетельствует о возможности их восстановления и окисления на Pt/Pt. Окислительно-восстановительная активность платинированной платины в растворах сахаристых веществ при поляризации электрода-катализатора исследовалась методами гальваностатических (интегральных) и потенциоди-намических (дифференциальных) кривых заряжения, снимаемых как в условиях объемного присутствия сахаристых веществ, так и в присутствии одного лишь хемосорбированного слоя. Как показывает опыт, анодные гальваностатические кривые заряжения,

снятые с платины, содержащей хемосорбированный слой сахаристых веществ, а также кривые, снятые в условиях, когда сахаристые вещества имеются и в объеме раствора, всегда отличаются от фоновых кривых, обнаруживая при этом дополнительные затраты электричества, потребляемые на электрохимическое окисление этих веществ. Судя по кривым, проведенным хемосорбированный слой сахаристых веществ, остающийся на поверхности платины после ее тщательной отмывки, содержит окисляемые частицы, что подтверждается соответствующими задержками на кривых. При этом, учитывая, что указанные задержки для всех исследованных сахаристых веществ расположены при одном и том же потенциале, можно утверждать, что среди продуктов диссоциативной адсорбции рассматриваемых органических веществ имеется общая, родственная для всех них хемосорбированная частица. Не исключено, что такой частицей может быть характерная для метанола и других предельных спиртов и альдегидов частица типа НСО. В пользу этого говорит аналогия в поведении хемосорбированного слоя сахаристых веществ и метанола. Эта аналогия проявляется, прежде всего в том, что потенциал расположения площадок окисления хемосорбированного слоя для сахаристых веществ и метанола одинаков ($\sim 0,6$ В).

Аналогия проявляется и в том, что как и в случае метанола, окисляемая часть хемосорбированного слоя сахаристых веществ не восстанавливается. Подтверждением служит тот факт, что после отмывок платины от сахаристых веществ и предварительной катодной гидрогенизации водородный участок анодной гальваностатической кривой заряжения оказывается короче фонового, как результат частичной блокировки водородных мест невосстанавливаемыми частицами. Наконец, аналогия проявляется и в том, что в процессе окисления хемосорбированного слоя метанола, происходит полное освобождение поверхности от хемосорбированных частиц, так что кислородные задержки на катодной ветви кривых заряжения совпадают с кислородной задержкой для фоновой кривой. Учитывая сложное строение сахаристых веществ можно предположить, что появление НСО частицы обусловлено не процессом дегидрирования, как это имеет место в случае хемосорбции метанола, а процессами деструктивного распада адсорбирующихся сахаристых веществ.

Можно считать, что деструктивный распад исследуемых сахаристых веществ происходит по одинаковому механизму с образованием во всех случаях частиц НСО. Очевидно, разрыв С – С связи должен произойти у гидроксильного атома углерода.

Можно предположить, что после деструктивного распада часть молекул органического вещества, содержащая пять атомов углерода, гидрируется и переходит в раствор, а на поверхности платины остаются хемосорбированные НСО частицы. (1,5)

Судя по гальваностатическим кривым заряжения, хемосорбированный слой содержит не только

невосстанавливаемые, но легко окисляемые частицы. Это подтверждается тем, что водородные участки катодных кривых заряжения, снятых после отмывки платины от сахаристых веществ, мало отличаются от фоновых. Обращает на себя внимание, что формы гальваностатических кривых заряжения, снятых в условиях объемного присутствия сахаристых веществ, заметно отличаются от аналогичных кривых, полученных в присутствии одного лишь хемосорбированного слоя.

Это отличие выражается в том, что в условиях объемного присутствия сахаристых веществ на анодных гальваностатических кривых заряжения в двойной области потенциала появляются четко выраженные площадки окисления, в том, что водородный участок анодной кривой удлиняется по сравнению с фоном как результат дегидрирования сахаристых веществ при поляризации, а также, и в том, что водородный участок катодной кривой заряжения в результате электрогидрирования сахаристых веществ становится заметно длиннее фонового участка.

Все указанные отличия довольно однозначно говорят о том, что при контакте сахаристых веществ с поверхностью платинированной платины ($E^0=0,5$), наряду с диссоциативной хемосорбцией имеет место физическая адсорбция сахаристых веществ, вносящая свой вклад в окислительно-восстановительную активность платины в растворах этих веществ.

В целом, полученные экспериментальные данные подтверждаемые адсорбционными коэффициентами вычисленными, как из интегральных, так и из дифференциальных кривых заряжения, приводит к заключению, что адсорбированный на платинированной платине слой сахаристых веществ имеет сложный состав, включающий легко окисляемые, но не восстанавливаемые продукты диссоциативной адсорбции, а также физически адсорбированные молекулы исходных сахаристых веществ, во многом определяющие окислительно-восстановительную активность платинированной платины. Полученный экспериментальный материал показывает также, что поляризационная окислительно-восстановительная активность платинированной платины, по крайней мере, в рассматриваемых условиях, относительно невелика и наиболее резко проявляется в окислительных процессах.

Вывод: Комплексом электрохимических методов (метод дифференциальных и интегральных кривых заряжения, метод адсорбционных сдвигов потенциала, метод не стационарных токов, импульсный по потенциодинамический метод) исследовалась адсорбция некоторых сахаристых веществ (глюкоза, фруктоза, сахароза, сорбит) на платинированной платине и платинированном графите.

Показано:

1) Закономерности адсорбции сахаристых веществ на платине во многом аналогичны закономерностям адсорбции предельных спиртов и альдегидов.

2) Адсорбция рассмотренных сахаристых веществ носит как физический, так и хемосорбированный характер, выраженный дегидрированием.

Список литературы:

1. Богдановский Г.А., Савельева Т.В., Богдановский Г.А., Мамедов Э.А., Камкин А.Н., Першина Е.Д. Экологически чистые окислители в очистке сточных вод. XV Менделеевский Съезд по общей и прикладной химии. (Химические проблемы экологии). Минск, 1993, с. 111-112.

2. Маммадов Э.А. Деструктивная очистка сточных вод содержащих органические загрязнители. Ж. Естественные и технические науки, Москва, 2010, №5, с.624-625.

3. Маммадов Э.А. Шарифова М.Т. Амиров Ш.А. Халилова Л. Ш. Электрокаталитическое поведение платины в растворах глюкозы. Материалы международной заочной научно-практической конференции «Тенденции развития биологии, химии, физики», Новосибирск, 2012, стр. 95-99.

4. Маммадов Э.А. Электрокаталитическая деструктивная очистка промышленных сточных вод. Научный журнал «Новация», Кутаиси 2009, №5, с. 157-161

5. Мамедов Э.А. Очистка промышленных сточных вод – Баку: Издательство «ЭЛМ», 2002, 159 стр.

6. Э.А.Мамедов, Ш.С.Нугуева. Электрокаталитические системы в очистке сточных вод Баку: Издательство «Elm və təhsil», 2018, 128 стр.